

Cuidados com a criança exposta

Bebês de mães que não trataram a sífilis ou fizeram tratamento inadequado precisam passar por exames, como coleta de sangue, raio-X, avaliação dos olhos, ouvidos e do sistema nervoso.

Alguns casos exigem internação por mais tempo.

Mesmo quando a mãe foi tratada corretamente, o bebê deve ser avaliado no parto e nas consultas, com testes para confirmar se está tudo bem.

Cuide de você, do seu parceiro e da sua comunidade. Sífilis tem cura!

Projeto da disciplina de Gerência I

PREFEITURA
DE NITERÓI

SECRETARIA
DE SAÚDE

POLICLÍNICA REGIONAL LARGO DA BATALHA (PRLB)

Diretor: Jaime E. Platner Cesário

Coordenadora multiprofissional: Madrilane de Carvalho Costa

Disciplina de Gerência de Enfermagem I

Docentes: Miriam Marinho Chrizostimo,
Maritza Sanchez.

Monitoras: Mariah Machado, Ana Carolina Araujo, Layla Felício e Camila Soares

Desenvolvido por Acadêmicos de Enfermagem:

Eduarda Vieira Genezio da Silva

Guilherme Jappour Pinto Nunes

Júlia Pereira Alves

Letícia de Carvalho Patrício Pereira

Niterói, 2025

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sífilis: entenda como acontece a transmissão e prevenção.** Brasília: Ministério da Saúde, 3 nov. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/outubro/sifilis-entenda-como-acontece-a-transmissao-e-prevencao>. Acesso em: 02 jun. 2025.

MADIGAN, M. T.; BAUMAN, R. W.; BENDER, K. S. et al. **Microbiologia de Brock.** 15. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.

Sífilis congênita. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sifilis/gestantes/congenita>>.

Outubro Verde: juntos contra a sífilis congênita

Tratar a sífilis é cuidar de si e de quem você ama.

A informação é o primeiro passo para a prevenção.

O que é a sífilis?

É uma infecção sexualmente transmissível (IST), causada pela bactéria *Treponema pallidum*, que possui diversos estágios, os quais, muitas vezes, se manifestam sem apresentar sintomas, podendo levar a consequências graves.

Como ocorre a sua transmissão?

- Pelo contato sexual direto entre mucosas (vaginal, oral ou anal);
- Por transfusão de sangue contaminado;
- Transmissão vertical (durante a gestação, da mãe para a criança-congênita).

Como saber se tenho sífilis?

- Com o teste rápido, disponível gratuitamente em unidades de saúde e no SUS;
- É um exame de sangue simples, com resultado em cerca de 30 minutos;
- Todas as pessoas sexualmente ativas devem fazer, principalmente gestantes.

- ✓ RÁPIDO
- ✓ GRATUITO
- ✓ SIGILOSO

Quais são os sinais e sintomas?

1. **Fase primária:** ferida única, falta de dor, com bordas elevadas, geralmente nos órgãos genitais, ânus ou boca, que não dói ou coça.

2. **Fase secundária:** manchas avermelhadas dispersas pelo corpo (inclusive nas palmas das mãos e solas dos pés). Além disso, é similar a uma síndrome gripal, com sintomas de febre baixa, mal-estar e dor de cabeça.

3. **Fase latente:** sem sintomas, mas a bactéria está ativa.

4. **Fase terciária (forma grave):** Acometimento do sistema nervoso central, do cardiovascular, dentre outras partes do organismo.

ATENÇÃO: nem todo mundo sente esses sintomas — por isso, o teste é tão importante.

Sífilis congênita (da mãe para o filho): as crianças nascem com malformações em vários órgãos; pode ser sem sintomas até os 2 anos de idade, porém, pode causar consequências dos nervos e músculos, além da cegueira, surdez, má formação dentária e óssea. Inclusive, a infecção grave pode levar à morte intrauterina.

Existe tratamento?

Sim! A sífilis é tratada com injeções de *penicilina benzatina*, disponíveis gratuitamente pelo SUS administradas por profissionais de saúde.

O tratamento é eficaz e impede complicações. O parceiro ou parceira também precisa ser tratado, mesmo sem sintomas.

O tratamento da **sífilis congênita** é realizado com penicilina cristalina ou procaína, durante 10 dias.

Quais são as formas de prevenção?

- **Uso de preservativos** em todas as relações sexuais, inclusive no sexo oral;
- Realização de testes regularmente, mesmo sem sintomas;
- Converse com seu(sua) parceiro(a) sobre prevenção e diagnóstico para evitar infecção após o tratamento;
- **Gestantes:** façam o teste no início do pré-natal, no segundo e terceiro trimestres e as que possuem diagnóstico de sífilis, procurem ser tratadas com acompanhamento regular;
- Tratamento imediato para os diagnosticados para evitar consequências da doença e interromper o caminho da doença.